

ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ ГИБРИДОВ РОДА MALUS MILL. В РАМКАХ СЕЛЕКЦИИ НОВЫХ КЛОНОВЫХ ПОДВОЕВ ЯБЛОНИ

Дубровский М.Л., к. с.-х. н., ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, г. Мичуринск, Россия, e-mail:
element68@mail.ru

Папихин Р.В., к. с.-х. н., ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, г. Мичуринск, Россия, e-mail:
parom10@mail.ru

***Аннотация:** Селекционная программа получения новых клоновых подвоев яблони в Мичуринском государственном аграрном университете (г. Мичуринск Тамбовской области) основана на активном использовании метода отдаленной гибридизации с участием видовых форм. В результате проведенной хозяйственно-биологической оценки отдаленных гибридов рода *Malus Mill.* были установлены количественные морфоанатомические особенности растений и выделены перспективные формы с высокой укореняемостью побегов, которые после завершения комплексных испытаний могут быть потенциально использованы в качестве клоновых подвоев. Наибольшей вариабельностью средних значений изученных признаков у маточных кустов клоновых подвоев характеризуются длина побега и площадь листовой пластинки, а наибольшей стабильностью – листовой индекс и удельное количество замыкающих клеток устьиц. Установлена высокая положительная корреляция на уровне 0,87 между количественными показателями плотности распределения устьиц клоновых подвоев и устьичной проводимостью листьев в нормальных условиях вегетации, что может оказаться важным при предварительном определении засухоустойчивости получаемых гибридных генотипов.*

***Ключевые слова:** яблоня, род *Malus Mill.*, клоновые подвои, селекция, отдаленная гибридизация, гибриды, хозяйственно-биологические признаки.*

***Abstract:** The breeding program for obtaining new apple clonal rootstocks at the Michurinsk State Agrarian University (Michurinsk, Tambov Region) is based on the active use of the method of distant hybridization involving species forms. As a result of the conducted economic and biological assessment of distant hybrids of the genus *Malus Mill.*, quantitative morphoanatomical features of plants were established and promising forms with high rooting ability of shoots were identified, which after completion of comprehensive trials can potentially be used as clonal rootstocks. The shoot length and leaf plate area are characterized by the greatest variability of the average values of the studied traits in mother bushes of clonal rootstocks. The leaf plate index and the specific number of guard cells of stomata are characterized by the greatest stability. A high positive correlation at the level of 0.87 was established between the quantitative indicators of the stomatal density of clonal rootstocks and the stomatal conductance of their leaves under normal vegetation conditions, which may be important in the preliminary determination of the drought resistance of the resulting hybrid genotypes.*

***Key words:** apple tree, genus *Malus Mill.*, clonal rootstocks, breeding, distant hybridization, hybrids, economic and biological traits.*

Современные интенсивные насаждения яблони имеют большое значение в современном промышленном садоводстве. Выращиваемые плодовые деревья рассматриваются в единстве конкретной сорто-подвойной комбинации. При этом важная роль принадлежит выбору слаборослого клонового подвоя, который будет определять комплекс производственных и биологических показателей – высоту

плодового дерева и объем его кроны в саду, схему посадки, количество генеративных образований на побегах, массу и одномерность плодов, накопление сахаров, кислот, БАВ, урожайность насаждений и др. [6].

В настоящее время известно несколько десятков клоновых подвоев, полученных по итогам селекционных программ в различных странах, однако ни один из них не является идеальным для интенсивного садоводства.

Динамические неблагоприятные изменения климатических и эколого-географических показателей конкретных регионов мира, перезакладка садов на прежнем месте вследствие существенно ограниченного освоения новых земельных территорий, уплотненное размещение плодовых деревьев, выращиваемых как монокультура в агроценозе плодового сада приводят к распространению и расширению ареала вредителей и болезней, в том числе карантинных, ослаблению растений и снижению их биологической и хозяйственной продуктивности. В связи с этим проблема получения новых высокоустойчивых к абиотическим и биотическим стрессам и продуктивных клоновых подвоев яблони является в настоящее время особенно актуальной.

В России крупнейшим центром селекции клоновых подвоев яблони является Мичуринский государственный аграрный университет. Здесь под руководством основателя отечественного карликового садоводства В.И. Будаговского была сформирована научная школа, собрана большая генетическая коллекция дикорастущих видовых форм рода *Malus Mill.*, сортов и клоновых подвоев яблони, крбев-опылителей, элитных гибридов, созданных с применением метода отдаленной гибридизации. В университете на базе собственных структурных подразделений организовано полностью автономное и комплексное изучение новых клоновых подвоев яблони – от выбора исходных форм и проведения гибридизации до изучения полученных генотипов в маточнике, питомнике, саду и передачи лучших форм в государственное сортоиспытание. Селекционный процесс проводится ежегодно на протяжении более 90 лет и в настоящее время достигнуты значительные результаты: из 56 районированных в России клоновых подвоев яблони 29 получены в Мичуринском государственном аграрном университете, на 13 из которых оформлены патенты на селекционное достижение [1-3, 7]. Слаборослые клоновые подвои яблони

селекции Мичуринского ГАУ характеризуются комплексом важных хозяйственно-биологических признаков – высокой укореняемостью и качеством отводков в маточнике, хорошей анатомической и физиологической совместимостью с привойным компонентом, устойчивостью к карантинному заболеванию – бактериальному ожогу, высокой продуктивностью деревьев в саду и др.

Значительный потенциал в селекционном процессе имеет использование метода отдаленной гибридизации, позволяющей объединить в одном генотипе ценный наследственный материал нескольких видов. В настоящее время в Мичуринском государственном аграрном университете получено новое поколение уникальных гибридных генотипов яблони, полученных с использованием лучших клоновых подвоев и дикорастущих видовых форм рода *Malus Mill.*, используемых в качестве источников высокой устойчивости к основным абиотическим и биотическим стрессам, – яблони Недзвецкого, Зибольда, обильноцветущей, сливолистной, сибирской ягодной и др. Проведение предварительной хозяйственно-биологической оценки полученных отдаленных гибридов по комплексу показателей имеет важное значение в процессе получения, изучения и выделения новых клоновых подвоев яблони. Для этого использовали как стандартные методики селекции и сортоизучения плодовых культур [4, 5], так и современные приборы и научное оборудование для объективного количественного анализа растений. Представленные исследования осуществлены в 2023-2025 гг. в структурных подразделениях и коллекционных насаждениях Мичуринского ГАУ, расположенных в г. Мичуринске Тамбовской области.

В результате проведенных исследований были выявлены основные закономерности роста и развития в маточнике более 50 генотипов перспективных клоновых подвоев яблони селекции ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ (таблица 1).

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Таблица 1 – Морфоанатомические особенности коллекции клоновых подвоев яблони

Признак	Среднее арифметическое и его ошибка (M±m)	Вариабельность значений (max/min), раз
Длина побега, см	65,9±2,5	2,8
Диаметр побега (у основания), мм	6,4±0,1	2,3
Количество листьев на побеге, шт.	34,0±1,1	2,5
Площадь листовой пластинки, см ²	16,5±0,7	2,8
Периметр листовой пластинки, см	17,6±0,4	1,8
Длина листовой пластинки, см	5,8±0,1	1,7
Ширина листовой пластинки, см	4,0±0,1	1,7
Длина черешка, см	1,8±0,1	2,1
Листовой индекс (длина/ширина листовой пластинки)	1,5±0,02	1,5
Удельное количество замыкающих клеток устьиц, шт/мм ²	397,5±6,5	1,6

Наибольшей вариабельностью средних значений изученных признаков у маточных кустов клоновых подвоев характеризуются длина побега и площадь листовой пластинки, а наибольшей стабильностью – листовой индекс и удельное количество замыкающих клеток устьиц.

Между длиной замыкающих клеток устьиц и плотностью их распределения (их удельным количеством) в эпидермисе листьев у изучаемой коллекции клоновых подвоев отмечена высокая положительная корреляция $r = 0,82$. Морфоанатомическое строение покровной ткани листовых пластинок имеет

важное значение для выявления взаимосвязи с интенсивностью протекания транспирации. В условиях маточника установлена высокая положительная корреляция на уровне 0,87 между количественными показателями плотности распределения устьиц клоновых подвоев и устьичной проводимостью листьев в нормальных условиях вегетации (рисунок 1). В дальнейшей селекционной работе эти показатели будут также изучены при моделировании действия на растения неблагоприятных условий повышенной температуры воздуха и почвенной засухи.

Рисунок 1 – Взаимосвязь между средними значениями по генотипам показателей плотности распределения устьиц клоновых подвоев и устьичной проводимости листьев в нормальных условиях вегетации в маточнике.

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

На основании количественных морфоанатомических показателей развития тканей растений также были разработаны и апробированы методические приемы повышения эффективности отбора новых генотипов клоновых подвоев яблони на ранних стадиях селекционного процесса, на основании которых оформлены и проходят экспертизу 2 заявки на изобретение:

- «Способ предварительного отбора новых генотипов клоновых подвоев яблони по количественному определению степени развития проводящих тканей в их побегах и привойном компоненте саженцев»;

- «Способ предварительного отбора новых генотипов клоновых подвоев яблони по количественному определению в маточнике показателя механической прочности их побегов».

Предлагаемые методические приемы

позволяют в процессе проведения селекционной оценки исходного растительного материала существенно ускорить предварительный отбор перспективных клоновых подвоев яблони различной силы роста и в течение 1-3 лет определить технологические особенности их дальнейшего использования в маточнике и питомнике, что способствует значительному увеличению эффективности селекции и сортоизучения новых гибридных генотипов.

В 2024 г. при первичном анализе гибридов яблони из адвентивного маточника было выделено 93 генотипа с высокими показателями укореняемости побегов, которые были высажены в малообъемные контейнеры для их дальнейшего комплексного изучения морфологических, анатомических и физиологических показателей (рисунок 2).

a

б

Рисунок 2 – Выделенные с адвентивного маточника гибриды яблони с высокой корнеобразовательной способностью побегов: *a* – укорененные отводки; *б* – растения, высаженные в малообъемные контейнеры для комплексного изучения

Изучение данных растений и анализ показателей будет производиться по соответствующим комбинациям скрещивания, образующим гибридные семьи в селекционной

школке и адвентивном маточнике. При сохранении в течение 2-3 лет стабильно высоких показателей ризогенеза на побегах (не ниже 4,0-4,5 баллов) выделяемые формы яблони будут переданы для дальнейшего изучения в маточник конкурсного испытания.

Таким образом, в результате проведенной хозяйственно-биологической оценки отдаленных гибридов рода *Malus* Mill. были установлены количественные морфоанатомические особенности растений и выделены перспективные формы с высокой укореняемостью побегов, которые после завершения комплексных испытаний могут быть потенциально использованы в качестве клоновых подвоев. Установлена высокая положительная корреляция на уровне 0,87 между количественными показателями плотности распределения устьиц клоновых подвоев и устьичной проводимостью листьев в

нормальных условиях вегетации, что может оказаться важным при предварительном определении засухоустойчивости получаемых гибридных генотипов.

*Работа выполнена в рамках гос. задания № 1023051100007-2-4.1.1 (FESU-2023-0007) «Разработка инновационных методов получения, анализа и отбора отдаленных гибридов рода *Malus* Mill. и их хозяйственно-биологическая оценка» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ за счет средств федерального бюджета с использованием оборудования ЦКП Мичуринского ГАУ «Селекция сельскохозяйственных культур и технологии производства, хранения и переработки продуктов питания функционального и лечебно-профилактического назначения».*

Список литературы

1. Будаговский В.И. Культура слаборослых плодовых деревьев. – М.: Колос, 1976. – 304 с.
2. Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию: официальное издание. – ФГБНУ «Росинформагротех», 2024. – 620 с.
3. Дубровский М.Л. 1.1. Новые формы клоновых подвоев яблони для интенсивных садов / М.Л. Дубровский, Р.В. Папихин, А.В. Кружков, Н.Л. Чурикова, А.В. Соловьёв, З.Н. Тарова, Ю.В. Трунов // Инновационные проекты Мичуринского государственного аграрного университета. каталог инновационных проектов. – Мичуринск, 2021. – С. 24-26.
4. Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур / Под ред. Е.Н. Седова. – Орел: ВНИИСПК, 1995. – 504 с.
5. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / Под общ. ред. Е.Н. Седова, Т. П. Огольцовой. – Орел: ВНИИСПК, 1999. – 606 с.
6. Титова Ю.Г., Келдибеков А.А. Карликовые подвои яблони – основа интенсивного садоводства (обзор литературы) // Селекция и сорторазведение садовых культур. – 2017. – Т.4. – №1-2. – С. 132-138.
7. Трунов Ю.В. Перспективные клоновые подвои яблони для интенсивных садов / Ю.В. Трунов, А.В. Соловьёв, Р.В. Папихин, М.Л. Дубровский, И.Н. Шамшин // Садоводство и виноградарство. – 2020. – № 2. – С. 34-40.